

Рубрика: история РосАгрохимслужбы
УДК 631.174:(470+571)

DOI 10.5281/zenodo.19606950

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ АГРОХИМИИ В РОССИИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

О.А. ПАСЬКО, В.Н. ГОРЯЧКИН

Ленинградский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Санкт-Петербург
e-mail: leningrad@rosah.ru

Аннотация: приведены сведения об архивном поиске библиографических источников, посвященных первым исследованиям в области агрохимии почв земель сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области (Петербургской губернии). В архивах Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) обнаружены «Результаты лабораторных исследований и вегетационных опытов по определению потребности в удобрениях четырех почв Петербургской губернии, бывших в 1909 году под коллективными опытами Санкт-Петербургского губернского земства» автора К.К. Гедройца. Изучены подходы основоположников агрохимической службы России к решению научно-практических задач агрохимии и почвоведения. Систематизированы и проанализированы полученные ими данные.

Ключевые слова: архив, почвы, механический состав, макроэлементы, вегетационный опыт, полевой опыт

ВВЕДЕНИЕ

Понимание становления агрохимии важно для осмысления прогресса, анализа текущих достижений и выработки перспектив на будущее. Оно позволяет осознать, как формировались научные идеи, какую роль агрохимия играла и играет в обществе и каким образом помогает решать стратегические задачи современности. С этой позиции особенно актуально знакомство с научными изданиями, хранящимися в единичных экземплярах в архивах Российской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) и недоступными читателям других регионов.

Одним из первых, если не первым отчетом об агрохимических исследованиях почв земель сельскохозяйственного назначения в России является издание «Результаты лабораторных исследований и вегетационных опытов по определению потребности в удобрениях четырех почв Петербургской губернии, бывших в 1909 году под коллективными опытами Санкт-Петербургского губернского зем-

ства» К.К. Гедройца (1911). В издании описаны методы анализа почвы для определения ее гранулометрического состава, кислотности, содержания гумуса и доступных для растений форм питательных веществ (азота, фосфора, калия); предложены научно обоснованные дозы и формы внесения органических и минеральных удобрений; приведены результаты полевых и вегетационных опытов по изучению влияния макроэлементов на урожайность сельскохозяйственных культур.

Цель исследования – изложение и анализ ранее неопубликованных в электронном варианте данных практической агрохимии по итогам полевых, лабораторных и вегетационных исследований, проведенных в Петербургской губернии в 1909 году.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Использованы уникальные библиографические материалы из фонда Отдела редких книг Российской национальной библиотеки (рис. 1). В работе использованы исторический, монографический и сравнительный методы исследования.

Рисунок 1. Отдел редких книг Российской национальной библиотеки (фото авторов).

С весны 1909 года Петербургское губернское земство организовало коллективные полевые опыты для изучения потребности в удобрениях почв Петербургской губернии. Сельскохозяйственная химическая лаборатория и Бюро по земледелию и почвоведению Ученого комитета – Главного управ-

ления землеустройства и земледелия приняли участие в этих исследованиях. Лаборатория и Бюро взяли на себя лабораторные исследования почв, на которых закладывались коллективные опыты, и определили потребности культур в удобрениях в условиях вегетационного опыта (рис. 2).

А

Б

Рисунок 2. Внешний вид и первая страница «Трудов сельскохозяйственной химической лаборатории» (фото авторов).

Весной 1909 г. лабораторией Земской организации были получены четыре почвы, на которых были заложены опыты с яровыми. На них лаборатория поставила опыты и с овсом. Летом того же года лаборатория поставила опыты с овсом, тогда же получила 11 почв, на которых закладывались опыты с озимой рожью. Летом 1910 г. в лабораторию были присланы еще четыре образца почвы, на которых осенью того же года поставлены коллективные опыты с озимой рожью. С теми же растениями тогда же и на тех же почвах были поставлены опыты Лабораторией.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно существующей классификации почв «по механическому составу, исследованные почвы можно отнести: почву № 1 – к легким суглинкам, почву № 2 – к глинистым почвам, почву № 3 – к суглинкам, почву № 4 – к супесчаным «хрящеватым» почвам» (Примечание. Здесь и далее цитированные фрагменты приведены в кавычках). «Относительно богатства исследованных почв главными питательными веществами, данные химического анализа показали следующее» (табл. 2).

Таблица 1. Механический анализ почв Петербургской губернии

Описание почв	Слой	Размер частиц, мм			
		> 1	> 0,25	0,25-0,01	< 0,01
Почва № 1 с Вартемяжского опытного поля	Пахотный	0	7,07	68,02	17,07
Почва № 2 из деревни Мурзинки			5,18	32,29	52,50
Почва № 3 из Образцовой усадьбы			2,67	62,02	23,84
Почва № 4 из деревни Ижора	Подпахотный	20	4,6	58,50	23,44
	Пахотный		51,4	20,08	8,44

Таблица 2. Содержание питательных веществ в пахотном слое в % от сухой почвы

Описание почв (пахотный слой)	Азот	Фосфорная кислота	Калий	Известь
	извлекаемый 10% соляной кислотой			
Почва № 1	0,257	0,110	0,095	0,204
Почва № 2	0,107	0,107	0,298	0,342
Почва № 3	0,162	0,162	0,176	0,246
Почва № 4	0,084	0,084	0,054	0,194

На основании химического анализа автор сделал вывод о том, что «Все исследованные, почвы очень богаты азотом, но этот азот, как, вообще, в почвах торфянистого характера, находится в недействительном состоянии. Фосфорной кислоты все почвы, кроме № 4, содержат в довольно большом

количестве. Особенно выделяется по богатству им почва № 3, калия и извести все почвы, кроме № 2, содержат очень мало».

Относительно богатства исследованных почв питательными веществами, данные химического анализа показывают следующее (табл. 3).

Таблица 3. Содержание питательных веществ в % от сухой почвы

Описание почв (пахотный слой)	Реакция водной вытяжки	500 к. стм. воды в течение 3-х мин. и извлекают из 100 г почв			
		Минеральных и органических веществ, г	Минеральных веществ, г	Органических веществ, г	Хлора, г
Почва № 1	Нейтральная	0,059	0,013	0,037	0,002
Почва № 2		0,13	0,040	0,033	0,011
Почва № 3		0,088	0,018	0,070	0,03
Почва № 4		0,117	0,033	0,084	0,027

Полевые опыты. Земством заложены опыты с яровыми на почвах пахотного слоя: № 1 с Вартемякского опытного поля, № 2 с опытного участка П.И. Виноградова из деревни Мурзинки Рыбачской волости, № 3 из Образцовой усадьбы О.А. Курекку Дудергофской волости почва № 4 с полосы К.К. Фролова, д. Ижора Дудергофской волости. Для вегетационного опыта использованы: почвы № 1-4 (пахотные и подпахотные слои и материнская порода).

«Вместе с означенными почвами петербургскими и царскосельскими уездными агрономами были доставлены в лаборатории следующие сведения о них.

Почва № 1 с Вартемякского опытного поля не удобрялась в течение многих лет, в 1908 году был посеян овес. Почва № 2 из деревни Мурзинки взята с ровного участка с глинистой подпочвой. 10 лет была засеяна травами, причем первые пять лет удобрялась золотом (примечание: «золотом» называли

органические удобрения). Почва № 3 из Образцовой усадьбы распахана только в 1908 году из-под сенокоса, под которым находилась 5 лет. Почва № 4 из деревни Ижора в 1907-1908 гг. была под картофелем, в 1906 году под рожью, в 1905 г. – под овсом».

Результаты химических исследований. Химический анализ почвы был произведен с целью установления положения исследованных почв в генетической классификации (содержание гумуса, азота и веществ, извлекаемых азотной кислотой и реакции водных вытяжек (табл. 4).

«Эти почвы использованы в условиях вегетационного опыта (рис. 3). Если принять за 100 общий урожай (средний из двух сосудов) надземной массы по полному удобрению, на каждой из почв, то потребность в питательных веществах этих почв выразится следующими цифрами» (табл. 5).

Таблица 4. Главные составные части почв (10% солянокислая вытяжка)

Описание почв*	Слой	Гигроскопическ. вода на 100 г сухой почвы	Мин. в-ва	Перегной сжиган в кислороде	Хим. связанная вода	Азот	% азота в перегное	Минеральные вещества			SiO ₂ извлекаемая содой	
								нерастворимые в HCl	в HCl и соде	Перешедшие в HCl	По разности	По определению
Почва № 1	Пахотный	2,33	92,08	5,575	2,34	0,254	4,55	87,20	83,17	4,88	4,02	3,78
		2,60	89,97	6,728	3,30	0,324		81,04	72,82	8,93	8,72	8,32
Почва № 3	Пахотный Подпахотный Материнская порода	2,96	88,53	9,218	2,26	0,374	4,81	82,79	76,67	5,74	6,02	5,99
		5,28	86,58	10,502	2,98	0,421	4,06	80,69	73,68	6,87	7,06	6,76
Почва № 4	Пахотный Подпахотный Материнская порода	2,55	95,64	-	-	0,074	-	88,15	81,24	7,49	6,91	6,64
		5,01	90,16	7,950	1,98	0,287	3,00	87,45	85,20	8,72	2,25	2,40
		1,05	96,79	-	-	0,082	-	95,69	93,99	2,14	1,81	1,56
		0,77	97,68	-	-	0,048	-	96,41	94,72	1,17	1,69	2,66

Примечание. *Описание происхождения почв – см. в тексте. Содержание CO₂ во всех почвенных образцах равно нулю.

Таблица 4 (продолжение). Главные составные части почв (10% солянокислая вытяжка)

Описание почв	Слой	Из 100 ч. сухой почвы 10% соляная кислота извлекает									
		SiO ₂ , растворимая в HCl	SO ₃	P ₂ O ₅	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	K ₂ O	Na ₂ O		
Почва № 1	Пахотный	0,256	0,036	0,110	2,47	1,96	0,204	0,095	0,048		
		0,250	0,041	0,107	4,37	3,15	0,342	0,298	0,079		
Почва № 3	Пахотный	0,294	0,037	0,162	3,29	1,32	0,246	0,176	0,044		
	Подпахотный	0,321	0,041	0,187	3,72	1,32	0,244	0,218	0,051		
	Материнская порода	0,239	0,007	0,095	3,83	2,59	0,270	0,261	0,050		
Почва № 4	Пахотный	0,400	0,084	0,084	1,59	1,41	0,194	0,054	0,059		
	Подпахотный	0,342	0,33	0,033	0,52	0,38	0,116	0,045	0,038		
	Материнская порода	0,223	0,026	0,026	0,90	0,60	0,100	0,045	0,039		

Рисунок 3. Примеры результатов вегетационных опытов.

Таблица 5. Урожай надземной массы в вегетационном опыте

Описание почв	Без удобрения	Полное удобрение	Полное удобрение без азота	Полное удобрение без фосфора	Полное удобрение без калия
Почва № 1	22	100	23	50	91
Почва № 2	17	100	18	66	84
Почва № 3	28	100	27	57	82
Почва № 4	29	100	29	60	86

Из таблицы 5 следует, что все четыре почвы в условиях вегетационного опыта без удобрения дают очень низкий урожай. В первом образце по минимуму находится азот, потребность в котором очень сильно выражена (табл. 4). Во втором образце в минимуме находится фосфорная кислота, потребность в которой у всех четырех почв значительно ниже, чем в азоте. Потребность в калии в почвах выражена очень слабо.

«Обращаясь к действию извести на исследованных почвах (табл. 5) в условиях вегетационного опыта при полном удобрении известкование или не повлияло вовсе (почва с Вартемякского опытного поля) или же понизило урожай (остальные три почвы). Таким образом, известь при полном обеспечении растений в питательных веществах ни на одной почве не действовала благоприятно. То же мы видим при полном удобрении без фосфорной кислоты

и при полном удобрении без калия. Здесь известкование не влияло на величину урожая (почвы № 1 и 3 в отсутствии фосфорнокислого удобрения и почвы № 2 и 3 в отсутствии калийного удобрения) или понижало его (остальные почвы).

Благоприятное действие извести имеет место лишь в тех случаях (и то не на всех почвах, а только на 1, 2 3), когда величина урожая обуславливалась наличием доступного азота, т.е. в сосудах без удобрения и с полным удобрением без азота (табл. 6). Известь, очевидно, повышала количество доступного растениям азота. Нам остается еще сравнить результаты вегетационного опыта с данными химического анализа, сопоставляя величину урожая овса на исследованных почвах в сосудах без азота, без фосфорной кислоты и без калия, фосфорной кислоты и калия, извлекаемых 10%-ной соляной кислотой».

Таблица 6. Урожай на участках с разным содержанием минеральных веществ

Описание почв	Урожай в группе по полному удобрению			% общего азота в почвах	% вещества, извлекаемой 10%-ной HCl из почвы	
	без азота	без P ₂ O ₅	без K ₂ O		P ₂ O ₅	K ₂ O
Почва № 1	9,6	19,5	35,4	0,257	0,110	0,9995
Почва № 2	10,9	36,8	47,7	0,324	0,107	0,298

Продолжение таблицы 5

Описание почв	Урожай в группе по полному удобрению			% общего азота в почвах	% вещества, извлекаемой 10%-ной HCl из почвы	
	без азота	без P ₂ O ₅	без K ₂ O		P ₂ O ₅	K ₂ O
Почва № 3	11,1	23,9	34,1	0,371	0,162	0,176
Почва № 4	15,5	32,3	45,9	0,237	0,084	0,054

«Между богатством исследованных почв азотом, фосфорной кислотой и калием и потребностью в этих питательных веществах нет никакого соответствия. То же мы увидим, если сопоставим урожайность почв (урожаи в сосудах без удобре-

ний) с количеством водорастворимых соединений и потребностью почв в фосфорной кислоте с растворимостью фосфорной кислоты этих почв в слабых вытяжках» (табл. 6).

Таблица 6. Урожай растений в сосудах и содержание макроэлементов в почвах

Показатели	Урожай (г) в сосудах без удобрений	Содержание водорастворимых мин. и орг. веществ, %	Содержание водорастворимых минеральных веществ, %	Урожай (г) в сосудах с удобрениями без фосфорной кислоты	Содержание фосфорной кислоты (%), извлекаемой	
					2%-ной лимонной кислотой	2%-ной уксусной кислотой
Почва № 1	8,4	0,050	0,613	19,5	0,0189	0,0007
Почва № 2	9,1	0,133	0,049	36,8	0,0152	0,0007
Почва № 3	11,5	0,088	0,018	23,9	0,0447	0,0011
Почва № 4	15,8	0,177	0,033	32,2	0,0175	0,0009

Таким образом, в издании «Результаты лабораторных исследований и вегетационных опытов» описан комплекс агрохимических исследований, применяемый и современными специалистами. Показано, что потребность почв Петербургской губернии в удобрениях в условиях вегетационного опыта определяется их составом, в частности низким содержанием фосфора и калия, а также недостатком азота. Вегетационные опыты доказали значительный эффект от внесения фосфорных удобрений, в первую очередь на дерново-подзолистых почвах. Потребность в калийных удобрениях также является значительной. Калий играет важную роль в формировании урожая, и его внесение на почвах губернии существенно повышает продуктивность. В почвах Петербургской губернии зачастую наблю-

дался недостаток подвижного азота, что ограничивало рост и развитие растений.

Вегетационные и полевые опыты подтвердили, что для получения высоких урожаев необходимо применение полного комплекса минеральных удобрений (азотных, фосфорных и калийных).

Результаты вегетационных опытов показали, что изученные почвы Петербургской губернии (преимущественно дерново-подзолистые) нуждаются во внесении удобрений, особенно фосфорных, а также в известковании из-за высокой кислотности.

Эти и другие опыты впервые научно обосновали необходимость интенсивного применения удобрений и мелиорации кислых почв для эффективного земледелия в Петербургского регионе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гедройц К.К. Потребность почв Петербургской губернии в удобрениях в условиях вегетационного опыта. СПб.: тип. В.Ф. Киршбаума (отд-ние), 1911. 85 с.

THE DEVELOPMENT OF PRACTICAL AGROCHEMISTRY IN RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY

O.A. PASKO, V.N. GORYACHKIN

Leningrad branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: this article presents information on an archival search of bibliographic sources dedicated to the first studies in the field of agrochemistry of agricultural soils in the Leningrad Region (St. Petersburg Province). The archives of the National Library of Russia (St. Petersburg) contained "Results of laboratory studies and pot experiments to determine the fertilizer requirements of four soils in the St. Petersburg Province that were used in collective experiments by the St. Petersburg Provincial Zemstvo in 1909" by K.K. Gedroits. The approaches of the founders of Russia's agrochemical service to solving scientific and practical problems in agrochemistry and soil science are examined. The data they obtained are systematized and analyzed.

Keywords: archive, soils, mechanical composition, macronutrients, vegetation experiment, field experiment